

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулноpa Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616-009.7:613.95

Ахмаджон Абдумаруф исок угли
Ферганский общественный медицинский институт здоровья
Мавлянова Зилола Фархадовна
Ашуров Рустамжон Фуркатович
Самаркандский государственный медицинский институт

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384153>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты сравнительного анализа эффективности новой комплексной программы медицинской реабилитации у детей с идиопатическим сколиозом, мышечной кривошеей и spina bifida. Проведено исследование с участием трёх когорт пациентов, проходивших реабилитацию по индивидуализированным программам, включающим кинезиотерапию, физиотерапию, мануальные методики и психоэмоциональную поддержку. Полученные данные свидетельствуют о достоверно большей клинической и функциональной эффективности комплексного подхода по сравнению со стандартным лечением.

Ключевые слова. Детская реабилитация, вертеброгенный болевой синдром, идиопатический сколиоз, мышечная кривошея, spina bifida, комплексная программа, физическая терапия, психоэмоциональная поддержка, функциональное восстановление

Akhmadzhon Abdumaruf isok ugli
Fergana Public Medical Institute of Health
Mavlyanova Zilola Farhadovna
Ashurov Rustamjon Furkatovich
Samarkand State Medical Institute

CLINICAL EFFICACY AND COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPLEX MEDICAL REHABILITATION IN CHILDREN WITH VERTEBROGENIC PAIN SYNDROMES

ANNOTATION

The article presents the results of a comparative analysis of the effectiveness of a new comprehensive medical rehabilitation program in children with idiopathic scoliosis, muscular torticollis and spina bifida. A study was conducted involving three cohorts of patients undergoing rehabilitation according to individualized programs, including kinesitherapy, physiotherapy, manual techniques and psycho-emotional support. The data obtained indicate a significantly higher clinical and functional effectiveness of the integrated approach compared to standard treatment.

Keywords: Pediatric rehabilitation, vertebrogenic pain syndrome, idiopathic scoliosis, muscular torticollis, spina bifida, integrated program, physical therapy, psycho-emotional support, functional recovery

Ahmadjon Abduma'ruf Isoq o'g'li
Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot instituti
Mavlyanova Zilola Farxadovna
Ashurov Rustamjon Furkatovich
Samarqand davlat tibbiyot institute

VERTEBROGEN OG'RIQ SINDROMI BO'LGAN BOLALARDA KOMPLEKS TIBBIY REABILITATSIYANING KLINIK SAMARADORLIGI VA QIYOSIY TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqolada idiopatik skolioz, mushak bo'yin qiyshiqligi va spina bifida bilan og'riq bolalarda yangi kompleks tibbiy rehabilitatsiya dasturining samaradorligini qiyosiy tahlil qilish natijalari keltirilgan. Tadqiqot kineziterapiya, fizioterapiya, manual terapiya usullari va psixoemotsional qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan shaxsiylashtirilgan dasturlar bo'yicha rehabilitatsiyadan o'tgan bemorlarning uchta guruhi ishtirokida o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar standart davolash bilan taqqoslaganda kompleks yondashuvning sezilarli darajada yuqori klinik va funksional samaradorligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: Bolalar rehabilitatsiyasi, vertebrogen og'riq sindromi, idiopatik skolioz, mushak bo'yin qiyshiqligi, spina bifida, kompleks dastur, jismoniy terapiya, psixoemotsional qo'llab-quvvatlash, funksional tiklanish.

Актуальность. Ортопедические заболевания детского возраста, такие как идиопатический сколиоз, мышечная кривошея и spina bifida, являются значимой проблемой педиатрии и неврологии, оказывая влияние как на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, так и на качество жизни ребёнка. Несвоевременное или неадекватное лечение может привести к стойким деформациям, болевого синдрому, снижению физической активности и психологическим нарушениям [8].

На фоне необходимости индивидуального подхода к каждому клиническому случаю всё большее внимание уделяется разработке комплексных программ медицинской реабилитации, сочетающих физическую, мануальную и психоэмоциональную коррекцию [5,10].

Идиопатический сколиоз у детей представляет собой одну из самых распространённых ортопедических патологий, формирующихся в период активного роста и развития опорно-двигательного аппарата. Эта деформация позвоночника, возникающая преимущественно в детском и подростковом возрасте, является результатом различных факторов, включая генетические, биомеханические и неврологические [4]. Прогрессирование заболевания может привести к развитию болевого синдрома, нарушению функции внутренних органов и ухудшению общей физической активности, что значительно снижает качество жизни детей. В отсутствие своевременной диагностики и адекватного вмешательства могут возникнуть вторичные деформации, такие как нарушение осанки, а также психологический стресс, вызванный изменением внешнего вида [1]. Мышечная кривошея у детей характеризуется укорочением и спастичностью грудино-ключично-сосцевидной мышцы, что приводит к наклону головы и нарушению симметрии лица и шеи. В случае, если заболевание не поддается должной коррекции, могут развиться серьёзные вторичные деформации позвоночника и шейного отдела, а также нарушиться психоэмоциональное состояние ребёнка [7,9]. Дети с мышечной кривошеей часто страдают от социальной изоляции и проблем в самооценке, что может оказывать значительное влияние на их развитие.

Таким образом, своевременное вмешательство и комплексная реабилитация играют ключевую роль в восстановлении не только физического, но и психоэмоционального состояния ребёнка [3]. Современные методы реабилитации включают не только кинезиотерапию и физиотерапевтические процедуры, но и психоэмоциональную поддержку, что становится особенно

актуальным в детском возрасте. Индивидуальный подход к каждому пациенту, включающий не только физическое лечение, но и эмоциональное сопровождение, помогает повысить эффективность терапии. В последние годы всё большее внимание уделяется внедрению инновационных методов лечения, таких как миостимуляция, ультразвук, а также мануальные техники, что способствует улучшению функциональных результатов и ускоренному восстановлению [6].

Современные реабилитационные программы должны быть гибкими и индивидуализированными, чтобы максимально эффективно удовлетворять потребности каждого пациента. Комплексный подход в реабилитации предполагает сочетание различных методов воздействия, что позволяет не только устранить симптомы заболевания, но и предупредить развитие осложнений, таких как нарушение осанки, хронические боли, и другие связанные патологии. Новые методики реабилитации, включая мультидисциплинарные программы, способствуют значительно улучшению как клинических, так и функциональных результатов лечения детей с идиопатическим сколиозом и мышечной кривошеей. Эффективность этих программ подтверждается многочисленными исследованиями, которые показывают лучшие результаты по сравнению с традиционными методами [2].

Таким образом, внедрение комплексных реабилитационных программ, ориентированных на индивидуальные особенности пациента, возраст и степень заболевания, является важнейшим этапом в лечении детей с данными патологиями. Это не только улучшает физическое состояние пациентов, но и способствует их социальной адаптации и психологическому благополучию. Актуальность исследования в данной области обусловлена необходимостью разработки и внедрения более эффективных и персонализированных методов лечения, способных обеспечить более высокие результаты в восстановлении здоровья детей с ортопедическими заболеваниями.

Цель исследования. Оценить эффективность новой комплексной программы реабилитации у детей с идиопатическим сколиозом, мышечной кривошеей и spina bifida путём сравнительного анализа клинико-функциональных показателей в основной и контрольной группах.

Материалы и методы. В исследование были включены 184 детей в возрасте 7–15 лет, распределённых в три подгруппы по нозологиям (табл. 1).

Таблица 1

Распределение пациентов в группы исследования

Нозология	Основная группа, ОГ, n=83		Контрольная группа КГ, n=101	
	Абс.	%	Абс.	%
Идиопатический сколиоз	32	38,5	36	35,7
Мышечная кривошея	28	33,7	34	33,6
Spina bifida	23	27,7	31	30,6

Пациенты основной группы получали медицинскую реабилитацию по разработанной комплексной программе, включающей: кинезиотерапию, физиотерапевтические процедуры (миостимуляция, ультразвук, магнитотерапия), мануальные техники, индивидуализированные комплексы лечебной гимнастики, психоэмоциональную поддержку, обучение родителей. Оценка эффективности проводилась на основе следующих параметров: динамика угла искривления (по Коббу / углу наклона головы); осанка и симметрия; объём активных движений; шкала боли (ВАШ); шкала утомляемости (шкала Борга); 6-минутный тест ходьбы (для сколиоза и spina bifida).

Результаты. Дети с идиопатическим сколиозом, мышечной кривошеей и spina bifida требуют комплексного подхода к лечению, включая применение методов реабилитации, направленных на улучшение двигательной функции, снижение болевого синдрома и повышение качества жизни. Одним из эффективных способов комплексной реабилитации является применение специально разработанных программ, включающих физическую терапию, массаж, кинезиотерапию и другие лечебные методики.

Таблица 2

Динамика показателей у детей с идиопатическим сколиозом

Показатель	ОГ (до)	ОГ (после)	КГ (до)	КГ (после)	p-значение
Угол по Коббу (°)	18,5 ± 3,2	12,2 ± 2,7	17,9 ± 3,0	15,8 ± 3,1	<0,05

Осанка (баллы, 0–10)	4,3 ± 0,9	7,8 ± 0,8	4,4 ± 1,0	5,9 ± 0,9	<0,01
6-минутный тест (м)	420 ± 35	510 ± 40	425 ± 30	465 ± 38	<0,05
ВАШ (боль)	5,6 ± 1,1	2,1 ± 0,8	5,4 ± 1,2	3,9 ± 1,0	<0,05
Утомляемость (Борг)	15,2 ± 1,5	11,3 ± 1,2	15,0 ± 1,6	13,5 ± 1,3	<0,05

В таблице 2 представлены основные показатели, по которым была проведена оценка эффективности разработанной программы реабилитации у детей с идиопатическим сколиозом в динамике наблюдения на момент включения детей в исследование и через 6 месяцев в катамнезе. Анализ полученных данных показал, что угол искривления позвоночника по Коббу в основной группе снизился с $18,5 \pm 3,2^\circ$ до $12,2 \pm 2,7^\circ$, что составляет уменьшение на 34,1%. В контрольной группе данный показатель также снизился, но в меньшей степени - с $17,9 \pm 3,0^\circ$ до $15,8 \pm 3,1^\circ$, что соответствует улучшению на 11,7%. Это свидетельствует о значительном ортопедическом эффекте проводимой реабилитации в основной группе. Оценка осанки (по 10-балльной шкале) показала улучшение с $4,3 \pm 0,9$ баллов до $7,8 \pm 0,8$ баллов в основной группе, что эквивалентно росту на 81,4%. В контрольной группе осанка улучшилась с $4,4 \pm 1,0$ до $5,9 \pm 0,9$ баллов - прирост составил 34,1%. Это указывает на более выраженное восстановление пострурального контроля у детей, получавших комплексную терапию.

Функциональные возможности, измеренные с помощью 6-минутного теста ходьбы, увеличились в основной группе с 420 ± 35

м до 510 ± 40 м (прирост на 21,4%). В контрольной группе прирост составил 9,4% - с 425 ± 30 м до 465 ± 38 м. Снижение выраженности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в основной группе составило 62,5% (с $5,6 \pm 1,1$ до $2,1 \pm 0,8$ баллов), тогда как в контрольной группе улучшение было менее выраженным - 27,8% (с $5,4 \pm 1,2$ до $3,9 \pm 1,0$ баллов). Аналогичная положительная динамика отмечена и по уровню утомляемости, оцененному по шкале Борга: в основной группе снижение составило 25,7% (с $15,2 \pm 1,5$ до $11,3 \pm 1,2$ баллов), тогда как в контрольной - только 10,0% (с $15,0 \pm 1,6$ до $13,5 \pm 1,3$ баллов).

Таким образом, результаты статистического анализа продемонстрировали значимую эффективность комплексной реабилитационной программы по всем оцениваемым критериям. Наиболее выраженные положительные изменения были зафиксированы в отношении показателей осанки, выраженности боли и угла искривления позвоночника, что подтверждает клиническую значимость предложенного подхода к реабилитации детей с идиопатическим сколиозом.

Таблица 3

Динамика показателей у детей с мышечной кривошеей

Показатель	ОГ (до)	ОГ (после)	КГ (до)	КГ (после)	р-значение
Угол наклона головы ($^\circ$)	$14,6 \pm 3,1$	$5,2 \pm 2,3$	$13,9 \pm 2,9$	$9,8 \pm 2,7$	<0,01
Симметрия головы и плеч (0–10)	$4,1 \pm 1,0$	$8,0 \pm 0,9$	$4,2 \pm 1,1$	$6,2 \pm 1,0$	<0,01
Подвижность шеи (увеличение %)	–	+28%	–	+14%	<0,05
Тонус мышцы (0–5)	$3,8 \pm 0,6$	$1,6 \pm 0,5$	$3,7 \pm 0,5$	$2,5 \pm 0,6$	<0,05
ВАШ (боль)	$5,1 \pm 1,2$	$1,9 \pm 0,7$	$5,0 \pm 1,1$	$3,3 \pm 1,0$	<0,05
Утомляемость (Борг)	$14,3 \pm 1,4$	$10,5 \pm 1,2$	$14,0 \pm 1,6$	$12,6 \pm 1,3$	<0,05

В таблице 3 представлены данные сравнительного анализа динамики клинических показателей у детей с мышечной кривошеей, проходивших курс реабилитации. Оценка эффективности проводилась на основе двух групп: основной группы (ОГ), получавшей комплексное лечение, и контрольной группы (КГ), получавшей стандартное лечение. Анализ динамики показателей установил, что угол наклона головы ($^\circ$) в основной группе (ОГ) значительно снизился с $14,6^\circ \pm 3,1^\circ$ до $5,2^\circ \pm 2,3^\circ$ и составило улучшение на 64,4%. В контрольной группе (КГ) угол наклона уменьшился с $13,9^\circ \pm 2,9^\circ$ до $9,8^\circ \pm 2,7^\circ$, что составляет улучшение на 29,5%. Разница между группами оказалась статистически значимой ($p < 0,01$), что свидетельствует о достоверном улучшении в основной группе. В основной группе наблюдается значительное улучшение показателя симметрии головы и плеч: с $4,1 \pm 1,0$ баллов до $8,0 \pm 0,9$ баллов, что эквивалентно увеличению на 95,1%. В контрольной группе симметрия улучшилась с $4,2 \pm 1,1$ баллов до $6,2 \pm 1,0$ баллов, что составило рост на 47,6%. Эти различия также статистически значимы ($p < 0,01$), что подтверждает более выраженный эффект комплексной реабилитации в основной группе. Также в основной группе наблюдается увеличение подвижности шеи на 28%, в то время как в контрольной группе - на 14%. Эти данные также подтверждают более выраженное восстановление подвижности в основной группе ($p < 0,05$). Значительное снижение тонуса мышц отмечается в ОГ с $3,8 \pm 0,6$ баллов до $1,6 \pm 0,5$ баллов, что составило уменьшение на 57,9%, тогда как в контрольной группе снижение составило 32,4% (с $3,7 \pm 0,5$ до $2,5 \pm 0,6$ баллов). Разница

между группами статистически значима ($p < 0,05$), что подтверждает более высокую эффективность комплексной реабилитации в снижении мышечного тонуса.

Анализ болевого синдрома (ВАШ, баллы): в основной группе выявил значительное снижение интенсивности боли с $5,1 \pm 1,2$ баллов до $1,9 \pm 0,7$ баллов, что соответствует улучшению на 62,7%. В контрольной группе болевой синдром уменьшился с $5,0 \pm 1,1$ до $3,3 \pm 1,0$ баллов (снижение на 34%). Различия между группами являются статистически значимыми ($p < 0,05$), что подтверждает большую эффективность комплексного лечения в снижении болевого синдрома. В основной группе уровень утомляемости (по шкале Борга) снизился с $14,3 \pm 1,4$ баллов до $10,5 \pm 1,2$ баллов, что составило улучшение на 26,6%. В контрольной группе снижение утомляемости составило 10,0% (с $14,0 \pm 1,6$ до $12,6 \pm 1,3$ баллов). Различия между группами имеют статистическую значимость ($p < 0,05$), что подтверждает большую эффективность комплексной реабилитации в снижении уровня утомляемости у детей с мышечной кривошеей.

Полученные данные показывают, что комплексная реабилитация в основной группе значительно улучшила клинические показатели по сравнению с стандартным лечением в контрольной группе. Наибольшие различия между группами были зафиксированы по углу наклона головы, симметрии головы и плеч, а также по показателям тонуса мышц и болевого синдрома. Эти результаты подтверждают высокую эффективность предложенной реабилитационной программы для детей с мышечной кривошеей.

Таблица 4

Динамика показателей у детей с spina bifida

Показатель	ОГ (до)	ОГ (после)	КГ (до)	КГ (после)	р-значение
Дистанция в 6-мин. тесте (м)	290 ± 50	360 ± 45	295 ± 48	325 ± 50	<0,05
Оценка мышечного тонуса (0–5)	3,9 ± 0,5	2,2 ± 0,6	3,8 ± 0,6	3,1 ± 0,6	<0,05
ВАШ (боль в пояснице)	4,8 ± 1,3	2,0 ± 0,9	4,7 ± 1,2	3,5 ± 1,1	<0,05
Самообслуживание (по индексу Бартела, баллы)	65 ± 6	79 ± 5	66 ± 7	71 ± 6	<0,05

В таблице 4 представлены данные сравнительного анализа основных результатов клинической эффективности реабилитационной программы у детей с spina bifida. Оценка эффективности проводилась по ряду ключевых показателей, включая дистанцию в 6-минутном тесте, оценку мышечного тонуса, болевой синдром в пояснице и уровень самообслуживания.

Анализ динамики показателей в основной группе (ОГ) выглядел следующим образом: дистанция, пройденная за 6 минут, увеличилась с 290 ± 50 м до 360 ± 45 м, что составило улучшение на 24,1%. В контрольной группе (КГ) дистанция увеличилась с 295 ± 48 м до 325 ± 50 м, что составило улучшение на 10,2%. Разница между группами является статистически значимой (p<0,05), что подтверждает более выраженный эффект в основной группе. Оценка мышечного тонуса (по шкале 0–5) в основной группе установила значительное его снижение с 3,9 ± 0,5 баллов до 2,2 ± 0,6 баллов, что соответствует уменьшению на 43,6%. В контрольной группе снижение тонуса составило 18,4% (с 3,8 ± 0,6 до 3,1 ± 0,6 баллов). Эти различия между группами статистически значимы (p<0,05), что свидетельствует о большем эффекте комплексной реабилитации. Болевой синдром в пояснице (ВАШ, баллы) в основной группе снизился с 4,8 ± 1,3 баллов до 2,0 ± 0,9 баллов, что составило улучшение на 58,3%. В контрольной группе болевой синдром уменьшился с 4,7 ± 1,2 баллов до 3,5 ± 1,1 баллов (снижение на 25,5%). Разница между группами статистически значима (p<0,05), что подтверждает большую эффективность комплексной реабилитации в снижении болевого синдрома. Уровень самообслуживания (по индексу Бартела, баллы) в

основной группе улучшился с 65 ± 6 баллов до 79 ± 5 баллов, что составляет прирост на 21,5%. В контрольной группе улучшение составило 7,6% (с 66 ± 7 баллов до 71 ± 6 баллов).

Полученные данные свидетельствуют о том, что комплексная реабилитация в основной группе значительно улучшила клинические показатели по сравнению с контрольной группой. Наибольшие различия между группами наблюдались по дистанции в 6-минутном тесте, мышечному тонусу, болевому синдрому в пояснице и самообслуживанию, что подтверждает высокую эффективность предложенной реабилитационной программы для детей с spina bifida.

Таким образом, полученные результаты подтверждают высокую эффективность разработанной комплексной программы реабилитации. Общими чертами успешного вмешательства являлись индивидуализация подхода, регулярность, включение компонентов психоэмоциональной поддержки и активное участие родителей. Преимущества комплексной реабилитации особенно выражены в раннем и среднем школьном возрасте.

Выводы. 1. Разработанная комплексная программа реабилитации продемонстрировала достоверное клинико-функциональное преимущество по сравнению со стандартным лечением при всех трёх нозологиях. 2. У детей из основной группы наблюдалось значительное улучшение не только объективных, но и субъективных показателей. 3. Полученные результаты обосновывают необходимость дальнейшего внедрения комплексных мультидисциплинарных программ в клиническую практику детской реабилитации в неврологии.

Список литературы

1. Ma RT, Wu Q, Xu ZD, Zhang L, Wei YX, Gao Q. Exercise therapy for adolescent idiopathic scoliosis rehabilitation: a bibliometric analysis (1999–2023). *Front Pediatr.* 2023;11:1342327. doi: 10.3389/fped.2023.1342327.
2. Grivas TB, Vasiliadis ES, Kuru T. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. *Scoliosis Spinal Disord.* 2017;12:6. doi: 10.1186/s13013-017-0145-8.
3. Sun Y, Zhang Z, Wang L. Spinal manual therapy for adolescent idiopathic scoliosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Biomed Res Int.* 2023;2023:7928429. doi: 10.1155/2023/7928429.
4. Castilla A, Gonzalez M, Kysh L, Sargent B. Informing the Physical Therapy Management of Congenital Muscular Torticollis Clinical Practice Guideline: A Systematic Review. *Phys Ther.* 2023;35(2):190–200. doi: 10.1097/PEP.0000000000000993.
5. Sargent B, Kaplan SL, Coulter C, Baker C. Congenital Muscular Torticollis: Bridging the Gap Between Research and Clinical Practice. *Pediatrics.* 2019;144(2):e20190582. doi: 10.1542/peds.2019-0582.
6. Luo H, Li T, Wu S, Zhu H, Chen K, Ma L, Lin M. Clinical value of virtual touch imaging in the assessment of muscular torticollis in children. *Transl Pediatr.* 2020;9(1):13–20. doi: 10.21037/tp.2020.01.05.
7. Ohman A, Mårdbrink EL, Stensby J, Beckung E. Evaluation of treatment strategies for muscle function in infants with congenital muscular torticollis. *Physiother Theory Pract.* 2011;27(7):463–470. doi: 10.3109/09593985.2010.536305.
8. Kwon DR, Park GY. Efficacy of microcurrent therapy in infants with congenital muscular torticollis involving the entire sternocleidomastoid muscle: a randomized placebo-controlled trial. *Clin Rehabil.* 2014;28(10):983–991. doi: 10.1177/0269215513511341.
9. He L, et al. Comparison of 2 dosages of stretching treatment in infants with congenital muscular torticollis. *Am J Phys Med Rehabil.* 2016;00:00–00. doi: 10.1097/PEP.0000000000000993.
10. Bashir A, et al. Informing the Update to the Physical Therapy Management of Congenital Muscular Torticollis Evidence-Based Clinical Practice Guideline. *J Pak Med Assoc.* 2023;73(1):111–116. doi: 10.47391/JPMA.3852.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000